

Programar por dimensiones. Relaciones básicas.			Dimensión I. Pedagogía de las conductas motrices						
			CE.EF.1						
			Bloque A (saberes básicos y específicos*)	Funcionales				Expresivos	
			Saberes	D1	D2	D3	D4	D5	D6
			1.1.	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
Dimensión II Pedagogía a través de las conductas motrices	Competencia	Criterios evaluación	Bloque B	Buscar por tipo de actividad					
	CE.EF.2		Juegos populares y tradicionales						
	Patrimonio cultural	Juego y otras manifestaciones artístico-expresivas (2.1.)	Danzas						
			Organización temporal						
			Deporte (2.2.)	Deporte y perspectiva de género					
			Reglamento						
			Deporte olímpico y paralímpico						
	CE.EF.3		Bloque C	Según tipos de comunicación con el medio físico y/o social					
	Gestión emocional y convivencia	Autorregulación emocional (3.1.) Valores de respeto a las normas, a los demás y juego limpio (3.2.) Resolución de conflictos y relaciones constructivas (3.3.)	Gestión emocional	La propia de cada dominio (fatiga, oponerse, incertidumbre, ser visto)					
			Habilidades sociales						
Reglas de juego, deportividad									
		Conductas que favorecen la convivencia		Diálogo	Conflicto	Diálogo-conflicto	Ayudas	Proceso creativo	
CE.EF.4		Bloque D	Medio natural. Equipamiento/instalaciones en medio urbano*.						
Interacción con el entorno	Sostenibilidad (4.1)	Uso del entorno							
		Conservación del entorno							
		Compartir el entorno (comunidad)	*urbanas*						
Dimensión III Aprendizajes transversales	CE.EF.5		Bloque E	Rutinas/hilos conductores de las situaciones de aprendizaje o las UD					
	Identidades activas	Preparación de la práctica (5.1.)	Material, instalaciones, equipamientos						
			Vestimenta e higiene						
			Mochilas						
	(utiliza los planes del centro [p.ej., plan lector, proyecto bilingüe, TICs, escuela promotora salud, tutoría...])	Prevención de lesiones y situaciones de riesgo (5.2.)	Rutinas de activación y calentamiento						
			Actuación ante lesiones o situaciones de riesgo						
	Las cualidades físicas: proyectos saludables (5.3.)		Planificación, usos y finalidades de la AF						
			Efectos de la AF, condición física y salud						
			Bloque F	Detonantes de las situaciones de aprendizaje o UD					
	Respeto de la imagen corporal (5.4.) Identificación de comportamientos saludables (5.5)		Salud mental						
Salud física									
Salud social									
Participar en proyectos									
		Barreras y facilitadores							

	Dimensión	Competencia	Criterio	Saberes	Objetivo didáctico	Instrumento*	Porcentaje
UD 1 (Actividad)	I	CE.EF.1	1.X (según dominio) [...]	<u>Bloque</u> -Conocimiento, destreza, actitud	<i>Concreción del criterio en el saber</i> (Acción del nivel del verbo del criterio + saber concretado en la actividad propuesta)	Lista de control Escala de valoración Rúbrica Registro anecdótico	≥50%
	II						
	III						

*Instrumento:

- Indicadores: nivel de consecución del objetivo (se redactan en indicativo, la progresión puede estar en la presencia o ausencia, en la frecuencia con la que aparece o en la progresión de los verbos de acción según en nivel de dificultad cognitivo o de ejecución)
- Criterios de calificación = ¿Qué nota le pongo según su consecución o no de los indicadores?

Bibliografía.

Julián- Clemente, J.A y Aibar- Solana, A (2022). Ideas clave para el desarrollo del currículo de EF para educación primaria. Educación Física en Educación Primaria, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Universidad de Zaragoza. Materiales docentes.

Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Acciones motrices individuales

CE.EF.1		
<p><i>CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) en diferentes situaciones de aprendizaje, para dar una respuesta ajustada a las demandas de proyectos de aprendizaje relacionadas con actividades conectadas con el contexto social próximo.</i></p>		
Primer Ciclo ADQUISICIÓN	Segundo Ciclo ENRIQUECIMIENTO	Tercer ciclo PERFECCIONAMIENTO
<p>1.1. Comprender y resolver acciones motrices individuales con la ayuda docente (por ejemplo, desplazamientos, saltos, giros equilibrios, o combinación de ellos) ajustando los movimientos corporales a un proyecto personal.</p>	<p>1.1. Integrar diferentes acciones motrices individuales para realizar proyectos de acción tendentes a <u>mejorar sus resultados</u> (por ejemplo, atletismo, natación, etc.) y/o diseñar y realizar un encadenamiento motriz (por ejemplo, gimnasia deportiva, patines, etc.).</p>	<p>1.1. Combinar acciones motrices individuales para implicarse en proyectos de acción tendentes a <u>mejorar sus resultados</u> (por ejemplo, atletismo, carrera de larga duración, natación, etc.) y/o planificar un encadenamiento para realizar producciones con cierto grado de dificultad (por ejemplo, gimnasia deportiva, patines, etc.).</p>
<p>SABERES BLOQUE A. Acciones motrices individuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principios para actuar metódicamente: emitir hipótesis de acción, identificar constantes, anticipar las acciones que hay que realizar, seleccionar las formas de hacer más apropiadas, resolver problemas. - Perfeccionamiento y combinación de acciones motrices elementales [<i>desplazamientos, equilibrios, manipulaciones, lanzamientos y recepciones</i>] para construir otras de mayor complejidad [<i>performance</i>] en situaciones y medios variados. 		
<p>LOMCE: Saberes específicos por cada actividad.</p>		
<p><u>Actividades atléticas:</u> correr, lanzar, saltar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida. - Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de obstáculos, salida y encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, ritmo de carrera entre obstáculos. - Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del testigo. - Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos hacia arriba, exploración de la zona de impulso. - Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia delante a partir de un límite, determinación y uso del pie de batida, organización de una carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria aérea. - Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, naturaleza de los saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-ritmo de los saltos. - Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las formas de lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los lanzamientos. - Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utilizar herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato individual o colectivo de curso (distancia/tiempo), incidir en la técnica de carrera en casos singulares). <p><i>Roles de trabajo:</i> anotador, atleta, cronometrador, juez, etc.</p> <p><i>Proyectos de curso o centro (situaciones sociales de referencia):</i> visitas de atletas de alguna disciplina, jornadas atléticas, encuentros intercentros, juegos olímpicos, día de la resistencia en el colegio, carreras solidarias con ONG's, etc.</p>		
<p><u>Actividades de natación:</u> estilos, zambullidas, juegos acuáticos, retos acuáticos combinados, salvamento y socorrismo (pruebas combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flotación-equilibrio, respiración-inmersión (control respiratorio, coordinación respiración-acción, apnea), propulsión-resistencias, gestión del esfuerzo en el nado, gestión del ritmo de nado uniforme. <p><i>Organización de la actividad:</i> preparación de mochilas para cambio de atuendo, indumentaria (gorro, gafas, bañador, chanclas, etc.), protocolo de accidentes, etc.</p>		

Roles de trabajo: anotador, nadador, cronometrador, etc.

Proyectos de curso o centro: visitas de nadadores o nadadoras, realización de "x" largos de forma colectiva como equipo o curso,

Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.).

- Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen control de su cuerpo en el espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), disociación segmentaria, etc.
- Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superficies, balanceos, etc.), saltos/volar (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados, etc.), inversiones (pino, tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), control corporal en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas, etc.

Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar acciones (planos, quitamiedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen estado, etc.

Confección de proyectos individuales de número variable de elementos para confeccionar un encadenamiento y respetando las fases de entrada, ejercicio gimnástico y salida con limpieza gestual, pertinencia, comunicatividad e integridad.

Roles de trabajo: anotador, gimnasta, juez, ayudante, etc.

Proyectos de curso o centro: visitas gimnastas, demostraciones para otros cursos de los encadenamientos proyectados y trabajados, etc.

Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, monopatines, patinetes, tablas rodantes, etc.

- El patinaje: posición de seguridad (sin y con ayuda de material o compañero/a), deslizamientos (paso patinador, etc.), frenada, giros, cambios de dirección, aprender a caer, levantarse, autonomía en ponerse y quitarse los patines, conservación básica. *Educación vial.*
- Encadenamiento de acciones en un recorrido combinando: deslizamiento con pies paralelos, curvas de slalom, pasar túneles, salto obstáculos, equilibrio sobre un patín, curvas y cruces de patines, figuras singulares, etc.

Roles de trabajo: anotador, patinador, juez, ayudante, etc.

Proyectos de curso o centro: ciudad patines, apadrinamiento de diferentes niveles (1º y 6º), etc.

Principios operacionales- currículo de secundaria- Útiles para concretar objetivos y dar coherencia a las sesiones

Acciones motrices individuales. Principios operacionales: uso consciente de la motricidad en función de las características de la actividad, uso y transformación de la energía, crear y mantener la velocidad de las acciones, alineación de fuerzas, alineación de segmentos o elementos en función de las características de la actividad, desarrollo de la práctica motriz en el contexto y parámetros espaciales en las que se desarrollan las situaciones motrices individuales.

Acciones motrices de oposición

CE.EF.1		
<p><i>CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) en diferentes situaciones de aprendizaje, para dar una respuesta ajustada a las demandas de proyectos de aprendizaje relacionadas con actividades conectadas con el contexto social próximo.</i></p>		
Primer Ciclo ADQUISICIÓN	Segundo Ciclo ENRIQUECIMIENTO	Tercer ciclo PERFECCIONAMIENTO
<p>1.2. Comprender la lógica de las situaciones planteadas y resolver, con la ayuda docente, situaciones en las que se realicen acciones motrices de oposición (por ejemplo, luctatorias, situaciones motrices globales de cancha dividida, u otras).</p>	<p>1.2. Encadenar acciones que le permitan resolver y analizar diferentes situaciones de juego en las que se movilicen diferentes acciones motrices de oposición (por ejemplo, luctatorias, de cancha dividida u otras).</p>	<p>1.2. Encadenar acciones motrices durante el juego para resolver, analizar, valorar y perfeccionar diferentes situaciones motrices (tácticos y técnicos) de oposición (por ejemplo, luctatorias, de cancha dividida u otras).</p>
<p>SABERES BLOQUE A. Acciones motrices de oposición:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información visual (juegos con raqueta: visión puntual, periférica, espacios libres...) y kinestésica (juegos de lucha: percepción del tono muscular, del equilibrio y desequilibrio, del centro de gravedad...). - Principios y reglas de acción para superar al adversario (colocación en el terreno, utilización de la fuerza del oponente, alternancia...) 		
<p>LOMCE: Saberes específicos por cada actividad.</p>		
<p><u>Actividades de adversario/contacto/luctatorias:</u> juegos de contacto corporal, juegos de lucha, juegos de oposición, judo suelo, esgrima, kendo, juegos tradicionales (tiro de sogas, etc.) etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decodificación de las intenciones y características del adversario (comportamientos, orientación, desplazamientos, puntos fuertes o débiles, etc.), principio de acción-reacción (dominar al adversario generando en él respuestas que aprovechar para desequilibrarlo), principio de equilibrio/desequilibrio (acciones que conllevan el equilibrio y desequilibrio en el combate para conseguir el objetivo), principio de acción permanente (acciones que conllevan la aplicación de fuerzas para inmovilizar o voltear al adversario), principio de creación de un momento de rotación (generar un momento de rotación, levantando, empujando, tirando al adversario para proyectarlo o inmovilizarlo), principio de aplicación de fuerzas (puesta en acción del algoritmo en la actividades de lucha, por ejemplo si yo empujo y si él cede entonces yo le empujo y agarro, etc.), etc. - Situaciones de adversario/contacto/luctatorias: acciones motrices luctatorias primarias (coger y tocar), acciones motrices luctatorias secundarias (caídas, tirar y empujar, inmovilizar, volcar, derribar, tocar con objetos, etc.), etc. 		
<p><u>Roles de trabajo:</u> anotador, jugador, árbitro, cronometrador, etc.</p> <p><u>Proyectos de curso o centro:</u> visita de judocas, torneos colectivos de juegos de oposición, juegos de retos, etc.</p>		
<p><u>Actividades de cancha dividida:</u> mini tenis, bádminton, raquetas, indiaka, tenis de mesa, juegos de cancha dividida, combinación de actividades con redes a diferentes alturas, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anticipación perceptiva (prever la trayectoria, situarse detrás del móvil, posición estable, etc.), integración del conjunto implemento-móvil (dominio y control del conjunto, zona de impacto en el implemento, inclinación del implemento, control de la fuerza, distancia entre el lugar el impacto y la mano, etc.), integración del intercambio (las propias de los anteriores, momento del golpeo, control de la fuerza, estabilidad en el golpeo, etc.), construcción de un plan de acción (intención de realizar acciones concretas), trabajo en el espacio propio (lugares centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en situaciones colectivas, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo de ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones colectivas, etc.). - Situaciones con móvil, situaciones con raqueta/implemento/mano, situaciones de combinación implemento y móvil, situaciones de intercambio (1c1, 2c2, toque control o paradita, etc.), situaciones de oposición incidiendo en el espacio propio (1x1, 2x2), situaciones de oposición incidiendo en el espacio adverso (1x1, 2x2), retos colectivos. 		

Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, etc.

Proyectos de curso o centro: visita de jugadores de alguna modalidad como tenis o bádminton, copa Davis, copa federación, open del colegio con diferentes modalidades, etc.

Principios operacionales- currículo de secundaria- Útiles para concretar objetivos y dar coherencia a las sesiones

Acciones motrices de oposición. Principios operacionales básicos: equilibrio-desequilibrio espacial en el espacio propio y del adversario/a, acción-reacción, elección del momento adecuado para actuar, descodificación de las conductas motrices del oponente en cuanto a disposición, velocidad de las acciones y orientación, uso de la fuerza del oponente, y encadenamiento de acciones.

Acciones motrices de cooperación

CE.EF.1		
<p><i>CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) en diferentes situaciones de aprendizaje, para dar una respuesta ajustada a las demandas de proyectos de aprendizaje relacionadas con actividades conectadas con el contexto social próximo.</i></p>		
Primer Ciclo ADQUISICIÓN	Segundo Ciclo ENRIQUECIMIENTO	Tercer ciclo PERFECCIONAMIENTO
<p>1.3. Comprender y resolver acciones motrices, con la ayuda docente, ajustando los movimientos corporales a las situaciones de cooperación.</p>	<p>1.3. Encadenar acciones para resolver situaciones de retos cooperativos asumiendo diferentes roles.</p>	<p>1.3. Utilizar los recursos adecuados para resolver con éxito situaciones motrices de cooperación.</p>
<p>SABERES BLOQUE A. Acciones motrices de cooperación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La colaboración, la sincronización, la disponibilidad. - Encadenamiento y coordinación de acciones grupales. - Sincronización de acciones. - Utilización de estrategias básicas de juego (anticipación). - Práctica de actividades cooperativas que supongan un esfuerzo conjunto. - Verbalización de reglas de acuerdo con las posibilidades del alumnado y respetando los principios de seguridad. - Toma de informaciones y referencias pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado. - Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a veces, variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos o materiales que produzcan problemas acción para la colaboración con compañeros y compañeras para conseguir un objetivo común. 		
<p style="text-align: center;">LOMCE: Saberes específicos por cada actividad.</p> <p><u>Actividades de cooperación:</u> actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los cuentos motores cooperativos, los relevos, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común de estrategias básicas de juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que supongan un esfuerzo conjunto, establecimiento de proyectos de acción colectivos, colaboración con compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de reglas colectivas. 		
<p><i>Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc.</i></p> <p><i>Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos para todos y todas, jornadas de juegos para todos y todas, etc.</i></p>		
<p style="text-align: center;">Principios operacionales- currículo de secundaria- Útiles para concretar objetivos y dar coherencia a las sesiones</p> <p>Acciones motrices cooperativas. Principios operacionales: identificar un objetivo común, pautas grupales para la resolución de la situación motriz, establecer proyectos de acción colectivos, sucesión de acciones colectivas regulando el esfuerzo, colaboración y sincronización de las acciones ajustando la motricidad a los demás para la consecución de ese objetivo compartido</p>		

Acciones motrices de colaboración-oposición

CE.EF.1		
<p><i>CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) en diferentes situaciones de aprendizaje, para dar una respuesta ajustada a las demandas de proyectos de aprendizaje relacionadas con actividades conectadas con el contexto social próximo.</i></p>		
Primer Ciclo ADQUISICIÓN	Segundo Ciclo ENRIQUECIMIENTO	Tercer ciclo PERFECCIONAMIENTO
<p>1.4. Comprender y resolver acciones motrices, con la ayuda docente, de forma coordinada y equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de las situaciones colaboración-oposición.</p>	<p>1.4. Encadenar acciones para resolver situaciones modificadas de colaboración-oposición <u>asumiendo los diferentes roles</u>.</p>	<p>1.4. Utilizar los recursos adecuados para resolver con éxito situaciones básicas de <u>táctica individual y colectiva</u> en diferentes situaciones motrices colaboración-oposición.</p>
<p>SABERES BLOQUE A. Acciones motrices de colaboración-oposición:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Acciones motrices: roles que vinculan interacciones posibles, relaciones con espacios y tiempos o uso de objetos. Explicación a posteriori de la propia acción, la de sus compañeros, compañeras y oponentes. Aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota), en ataque y en defensa. Ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de ritmo...). Elaboración y utilización de estrategias de acción colectiva de ataque y defensa, enunciando reglas de acción para buscar la eficacia. 		
<p>LOMCE: Saberes específicos por cada actividad.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Algunos juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes adaptados y emergentes (kin-ball, datchball, colphol, touchball, etc.), juegos y deportes modificados basados en la comprensión (Teaching Games for Understanding-TGfU) como los juegos de bate y carrera (béisbol, entre otros), los juegos de cancha dividida (voleibol, entre otros) y los juegos de invasión (como hockey, baloncesto, korfbal, balonmano, rugby, fútbol, entre otros), desarrollar iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva (Sport Education-SE). - Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la progresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil (pelota) en ataque y en defensa, puesta en práctica del algoritmo de ataque, puesta en práctica del algoritmo de defensa, reducción e incremento del espacio y la duración del juego, creación de un desequilibrio a su favor, reducción de la incertidumbre elaborando y utilizando estrategias de acción colectiva de ataque y defensa, ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de ritmo, etc.), etc. 		
<p><i>Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador/a, afición, prensa, etc.</i></p> <p><i>Proyectos de curso o centro: visita de equipos y/o jugadores, torneos de clases, torneos de curso, torneos de equipos configurados con niños/as de diferentes cursos, etc.</i></p>		
<p>Principios operacionales- currículo de secundaria- Útiles para concretar objetivos y dar coherencia a las sesiones</p>		
<p>Acciones motrices de colaboración-oposición. Principios operacionales básicos: toma de decisiones y acciones basadas en crear un desequilibrio a mi favor y/o a favor de un compañero/a, control significativo individual del móvil y conservación colectiva del móvil/desposesión e interceptación del móvil. Movimiento hacia el blanco/ ocupación defensiva de espacios peligrosos. Cambio de rol identificando y desarrollando la acción motriz a desarrollar.</p>		

Acciones motrices en el medio natural

CE.EF.1		
<i>CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) en diferentes situaciones de aprendizaje, para dar una respuesta ajustada a las demandas de proyectos de aprendizaje relacionadas con actividades conectadas con el contexto social próximo.</i>		
Primer Ciclo ADQUISICIÓN	Segundo Ciclo ENRIQUECIMIENTO	Tercer ciclo PERFECCIONAMIENTO
<p>1.5. Comprender y resolver, con la ayuda docente, acciones motrices para decodificar información y adaptar su motricidad de forma segura a <u>situaciones con poca incertidumbre</u> en contextos de centro o próximos al mismo.</p>	<p>1.5. Combinar acciones motrices con la ayuda docente, para decodificar información y adaptar su motricidad de forma segura para realizar <u>recorridos con incertidumbre</u> en el medio, aprovechando las posibilidades del centro escolar, y modulando determinados aspectos (por ejemplo, el tipo de desplazamiento, el espacio, el número de señales, el grado de incertidumbre, la duración, el uso o no de equipos o vehículos, etc.).</p>	<p>1.5. Combinar acciones motrices con autonomía para decodificar información y adaptar su motricidad de forma segura para realizar <u>recorridos con incertidumbre</u> en el medio, aprovechando las posibilidades del centro escolar, y modulando determinados aspectos (por ejemplo, el tipo de desplazamiento, el espacio, el número de señales, el grado de incertidumbre, la duración, el uso o no de equipos o vehículos, etc.).</p>
<p>SABERES BLOQUE A. Acciones motrices en el medio natural:</p> <ul style="list-style-type: none"> - características y modalidades de utilización del material y el equipo para la realización de actividades en el medio natural, incluido el de seguridad. - Preparación y realización de un proyecto de acción en el medio natural (excursión, acampada, cicloturismo, orientación) de acuerdo con las posibilidades del alumnado y respetando los principios de seguridad. - Toma de informaciones y referencias pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado. - Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a veces, variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos o materiales que produzcan problemas de equilibrio. - Gestión para llevar a buen término una actividad con economía y eficacia. 		
<p>LOMCE: Saberes específicos por cada actividad.</p>		
<p><u>Actividades en el medio natural:</u> el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, el esquí nórdico (y otras modalidades), la trepa (que puede evolucionar hacia la escalada), etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a veces, variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o materiales que produzcan problemas de equilibrio; toma de informaciones y referencias pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con materiales soporte (mapas, etc.); gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a buen término una actividad en el medio natural con economía y eficacia; funcionamiento como grupo en una salida en el medio natural; principios de seguridad activa y pasiva; características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la actividad, etc. <p><u>Trepa:</u> tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: escenarios con planos inclinados, espalderas, rocódromos, etc.</p> <p><u>Esquí nórdico:</u> aprendizajes para actuar del estilo clásico (paso alternativo, paso de subida, paso empuja, posición de bajada y cuña, paso combinado), regulación del esfuerzo en la actividad y aprendizajes para gestionar una práctica autónoma (uso de instalaciones y espacios, seguridad pasiva y activa, autonomía en la gestión del material).</p> <p><u>BTT:</u> Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del terreno, acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados en formato taller como zigzag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, etc.), educación vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva (cuidado y mantenimiento básico), indumentaria (casco, guantes, gafas, culote, etc.), funcionamientos como grupo en las salidas, etc.</p> <p>Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, seguimiento de trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, etc.</p> <p><u>Roles de trabajo:</u> anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc.</p> <p><u>Organización de las actividades:</u> determinación de límites espaciales y temporales de las actividades/situaciones, anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, preparación de mochilas dependiendo si son salidas cortas o largas, indumentaria apropiada, protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, planificación paradas,...), etc.</p>		

Proyectos de curso o centro: Con la bici al cole. Parques activos. Grupos de medio natural con familias. Preparación y realización de un proyecto de acción en el medio natural (excursiones, acampadas, cicloturismo, orientación, esquí nórdico, vías verdes, etc.) de acuerdo con las posibilidades del alumnado, del centro y respetando los principios de seguridad activa y pasiva. Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la orientación y BTT, el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí nórdico y la orientación, etc.) y que conllevan la preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo, etc.), con una relación explícita con otras áreas para enriquecer el proyecto. etc.

Principios operacionales- currículo de secundaria- Útiles para concretar objetivos y dar coherencia a las sesiones

Acciones motrices con incertidumbre del medio. Principios operacionales: desarrollo de una motricidad variada con el fin de adaptarse a los diferentes entornos. Descodificación de la incertidumbre del medio para desarrollar planes de acción. Observar el entorno, comparar (por ejemplo, con un mapa), decidir (en función de mis posibilidades y el entorno) y elaborar su propio plan de acción. Realización de un proyecto de acción en el medio natural (orientación, senderismo, cicloturismo, ...). Normas de seguridad asociadas a las diferentes prácticas

Acciones motrices con intención artística o expresiva

CE.EF.1		
<p><i>CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución) en diferentes situaciones de aprendizaje, para dar una respuesta ajustada a las demandas de proyectos de aprendizaje relacionadas con actividades conectadas con el contexto social próximo.</i></p>		
Primer Ciclo ADQUISICIÓN	Segundo Ciclo ENRIQUECIMIENTO	Tercer ciclo PERFECCIONAMIENTO
<p>1.6. Improvisar y crear pequeñas producciones artístico-expresivas, utilizando los <u>recursos expresivos del cuerpo</u> (motricidad expresiva, simbolización y comunicación) de forma elemental (uso de la inmovilidad, los niveles, trayectorias, tipos de desplazamiento para bailar, principio y fin claros, etc.) y cuando corresponda, los recursos propios de cada actividad artístico-expresiva (pasos, figuras, hazañas, etc.).</p>	<p>1.6. Improvisar y crear producciones artístico-expresivas en grupo, utilizando los <u>recursos expresivos del cuerpo</u> (motricidad expresiva, simbolización y comunicación), prestando especial atención a las relaciones que se establecen en el alumnado respecto al <u>espacio</u>, al <u>tiempo</u> (unísono, cascada, alternancia...), <u>contacto corporal</u> y <u>roles</u>, y cuando corresponda, utilizando los recursos propios de cada actividad artístico-expresiva (pasos, figuras, hazañas, etc.).</p>	<p>1.6. Improvisar y crear de forma autónoma una producción artístico-expresiva individual o grupal, utilizando <u>recursos expresivos</u> que requieren un mayor control del cuerpo (uso de las calidades de movimiento, desequilibrios, etc.) y una <u>motricidad más simbólica, estética e inhabitual</u> y cuando corresponda, utilizando los recursos propios de cada actividad artístico-expresiva (pasos, figuras, hazañas, etc.).</p>
<p>SABERES BLOQUE A. Acciones motrices con intención artística o expresiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. - Algunas manifestaciones expresivas relacionadas con estas actividades: la expresión corporal, la dramatización, la(s) danza(s), la gimnasia rítmica. - Espacio propio, próximo y común o coreográfico. - Utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento (energía, espacio y tiempo) para la creación, expresión y comunicación de imágenes, ideas, estados de ánimo, sentimientos, emociones, roles, actitudes, tramas... - Ejecución con precisión de formas motrices (desplazamientos, pasos, gestos, figuras...) y evoluciones en el espacio (formaciones, coreografías...) ajustadas al ritmo o soporte sonoro. - Participación en la construcción, estructuración y ejecución de una producción colectiva, previendo roles y tareas de cada uno. 		
<p style="text-align: center;">LOMCE: Saberes específicos por cada actividad.</p> <p><u>Actividades con intenciones artísticas o expresivas:</u> Prácticas teatrales (juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, match de improvisación, etc.), prácticas danzadas (juegos bailados, danzas lúdicas, danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo y tradicionales autonómicos, coreografías grupales, etc.), prácticas teatrales y danzadas (expresión corporal básica, danza contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, etc.), composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.), lenguaje gestual (comunicación no verbal del ser humano, etc.), actividades físicas estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación sincronizada, etc.) y actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y tradicionales autonómicos, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades del movimiento, puesta en práctica de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las imágenes mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y comunicación (gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los espectadores, etc.). - Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, enriquecimiento, elección individual o colectiva, producción y presentación ante los demás. - Danzas y bailes en la escuela: banco de danzas y bailes del mundo en páginas web especializadas (ejemplo: danzas del mundo) <p><i>Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc.</i></p> <p><i>Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, festivales de navidad, festivales de final de curso, conmemoraciones, exhibiciones, proyectos interdisciplinares con educación artística (u otras áreas), etc.</i></p>		

Principios operacionales- currículo de secundaria- Útiles para concretar objetivos y dar coherencia a las sesiones

Acciones motrices con intención artístico-expresivas: uso de la motricidad simbólica. Explorar, expresar y comunicar. Valorar la singularidad motriz, descubrir una motricidad introyectiva. Desinhibirse ante las prácticas motrices de expresión. Desarrollo de la expresión corporal a partir de estímulos externos (emociones, música, ideas, ...). Procesos de comunicación: codificación de mensajes a través de la motricidad simbólica. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. Proyectos de acción: el proceso creativo, producción colectiva o individual de expresión corporal, danza o dramatización.

B. Manifestaciones de la cultura motriz

Conocer y valorar la cultura física como un proceso de (re)construcción social. Se desarrollan en dos direcciones: el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el deporte como manifestación cultural, desde una perspectiva integradora que incluya ejemplos de personas y culturas con diferentes realidades.

Conocimientos, destrezas y actitudes

C.EV	Primer ciclo	Segundo ciclo	Tercer ciclo
Juego y otras manifestaciones artístico-expresivas (2.1.)	Juegos populares y tradicionales		
	- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos populares y tradicionales como manifestación de la propia cultura y su potencial intercultural. - Conocimiento de nombres de juegos populares y tradicionales.	- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos populares y tradicionales como manifestación de la propia cultura y su potencial intercultural. - Conocimiento de nombres de juegos populares y tradicionales.	- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos populares y tradicionales como manifestación de la propia cultura y su potencial intercultural. - Valoración de los juegos tradicionales aragoneses como prácticas culturales de nuestro entorno. - Conocimiento de nombres de juegos populares y tradicionales. - El juego como manifestación social y cultural.
	Danzas		
	- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Las danzas como manifestación de la propia cultura y su potencial intercultural.	- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Las danzas como manifestación de la propia cultura y su potencial intercultural.	- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Las danzas como manifestación de la propia cultura y su potencial intercultural. - El ritmo y la organización temporal: la pulsación, la frase musical, el acento, la estructura rítmica... Formas motrices: desplazamientos y pasos (marcha, «salticado», galope...), figuras, gestos, posiciones... - Realización de danzas folclóricas, juegos danzados y otras producciones corporales propias de Aragón. - Valoración de las danzas folclóricas aragonesas como componente de nuestro patrimonio cultural.
Deporte (2.2.)	Deporte y género		
	-Deporte y perspectiva de género: referentes en el deporte de distintos géneros.	- Deporte y perspectiva de género: ligas masculinas, femeninas y mixtas de distintos deportes. Referentes en el deporte de distintos géneros.	- Deporte y perspectiva de género: sexismo en el deporte amateur y profesional.
	Reglamento		
- El juego y el deporte: reglamento	- El juego y el deporte: reglamento.	- Normas, reglas de juegos y deportes y su posible evolución o adaptación. Deporte olímpico y paralímpico - Deportes olímpicos y paralímpicos, instituciones e historia asociada a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.	

C. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices

Este bloque se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica motriz, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas e inclusivas entre los participantes y por último en la resolución de conflictos de manera dialógica.

Conocimientos, destrezas y actitudes

C.EV	Primer ciclo	Segundo ciclo	Tercer ciclo
Autorregulación emocional. (3.1.)	Gestión emocional		
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión emocional: estrategias de identificación, experimentación y manifestación de emociones, pensamientos y sentimientos a partir de experiencias motrices. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión emocional: reconocimiento de emociones propias, pensamientos y sentimientos a partir de experiencias motrices. - Dominio de las emociones en un ámbito de las actividades en el medio natural con incertidumbre (impulsivo-reflexivo, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> -Gestión emocional: ansiedad, enfado desmedido en situaciones motrices. Estrategias de afrontamiento y gestión. - Autoconfianza en el trabajo individual, por parejas o en grupo. - Aceptación de la dimensión afectiva unida a la oposición: las caídas, los contactos con el otro, el enfrentamiento, la combatibilidad... - Dominio de las emociones en un ámbito de las actividades en el medio natural con incertidumbre (impulsivo-reflexivo; solidaridad, positividad, etc.). - Control de la emoción y sus efectos para representar en público y para atreverse a expresar las emociones.
Valores de respeto (3.2)	Habilidades sociales		
	<ul style="list-style-type: none"> - Habilidades sociales: verbalización de emociones derivadas de la interacción en contextos motrices. 	<ul style="list-style-type: none"> - Habilidades sociales: escucha activa y estrategias de negociación para la resolución de conflictos en contextos motrices. 	<ul style="list-style-type: none"> - Habilidades sociales: estrategias de trabajo en equipo para la resolución constructiva de conflictos en situaciones motrices colectivas. - Aceptación del reto que supone oponerse a otros en situaciones de juego sin que ello derive en actitudes de rivalidad o menosprecio.
	Reglas de juego y deportividad		
	<ul style="list-style-type: none"> - Respeto de las reglas de juego. 	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto de deportividad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto de fairplay o "juego limpio". - Disfrute del placer de jugar, independientemente de los resultados alcanzados. - Valoración de las posibilidades como equipo y de la participación de cada uno de sus miembros con independencia del resultado obtenido.
Resolución de conflictos y relaciones constructivas (3.3)	Conductas que favorecen la convivencia		
	<ul style="list-style-type: none"> - Conductas que favorezcan la convivencia, inclusivas y de respeto a los demás, en situaciones motrices: estrategias de identificación de conductas contrarias a la convivencia o discriminatorias. - Roles de trabajo en las actividades relacionadas con las diferentes situaciones motrices. - Conciencia de los efectos producidos tras la realización de acciones motrices. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conductas contrarias a la convivencia, discriminatorias o sexistas, en situaciones motrices (discriminación por cuestiones de competencia motriz, raza, género u otras): estrategias de identificación y efectos negativos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (discriminación). - Colaboración en el proceso creativo, estableciendo relaciones positivas dentro del grupo, búsqueda de consensos, interés por las producciones de los demás, y aceptando las críticas constructivas. - Responsabilidad, cooperación y autonomía para desenvolverse en un medio no habitual con espíritu de aventura y convivencia.

D. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

Fomento de conductas sostenibles y ecológicas. Incide sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno.

Conocimientos, destrezas y actitudes

C.EV	Primer ciclo	Segundo ciclo	Tercer ciclo
Sostenibilidad (4.1)	Uso del entorno		
	<ul style="list-style-type: none"> - Normas de uso: educación vial para peatones. Normas de uso de la vía pública. Movilidad sostenible. - Posibilidades motrices de los espacios de juego y esparcimiento infantil*. - Realización de actividades físicas en el medio natural y *urbano*. 	<ul style="list-style-type: none"> - Normas de uso: educación vial para peatones, patinetes, bicicletas, etc. Movilidad sostenible. - Espacios naturales en el contexto urbano: uso, disfrute y mantenimiento. - Realización de actividades físicas en el medio natural y *urbano*. 	<ul style="list-style-type: none"> - Normas de uso: la educación vial actuando como peatones o utilizando artillugios (bicicletas, patinetes, etc.). - Valoración de acciones con respecto al fomento del transporte activo y sostenible: bicicletas, patines, patinetes*. - Realización de actividades físicas en el medio natural y *urbano*. - Contemplación y disfrute de la belleza natural.
	Conservación del entorno		
	<ul style="list-style-type: none"> - El material y sus posibilidades de uso para el desarrollo de la motricidad*. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estado del material para actividades en el medio natural: valoración previa y actuación ante desperfectos - Prevención y sensibilización sobre la generación de residuos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Previsión de riesgos de accidente durante la práctica en el medio natural: valoración previa y actuación. - Construcción y reutilización de materiales para la práctica motriz. - Respeto y conservación del entorno, la naturaleza, las instalaciones y el material tanto propio como común.
	Compartir el entorno		
<ul style="list-style-type: none"> - Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuidado del entorno como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuidado del entorno como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural. - Espíritu crítico ante el deterioro del medio natural. 	

E. Organización y gestión de la actividad física

Aborda tres componentes diferenciados: la higiene, la salud postural y el atuendo, el establecimiento de rutinas de activación-calentamiento y de vuelta a la calma, la actuación ante lesiones o situaciones de riesgo en la práctica y el Inicio de la autogestión de las cualidades físicas a través de proyectos con criterios saludables.

Conocimientos, destrezas y actitudes			
C.EV	Primer ciclo	Segundo ciclo	Tercer ciclo
Preparación de la práctica (5.1)	Material, instalaciones, equipamientos		
	- Cuidado del material utilizado en la actividad a desarrollar.	- Cuidado y preparación del material según la actividad a desarrollar.	- Actitudes consumistas en torno al equipamiento. Análisis crítico de la adquisición de material para la práctica físico-deportiva.
	Higiene y vestimenta		
	- Preparación de la práctica motriz: vestimenta deportiva y hábitos generales de higiene corporal.	- Pautas de higiene personal relacionados con la actividad física.	- Hábitos autónomos de higiene corporal en acciones cotidianas.
	Mochilas		
	- Preparación de mochilas para la piscina, senderismo, etc.		
Prevención de lesiones y situaciones de riesgo (5.2)	Rutinas de activación y calentamiento		
	- Prevención de accidentes en las prácticas motrices: juegos de activación, calentamiento y vuelta a la calma.	Prevención de accidentes en las prácticas motrices: mecanismos de prevención y control corporal para la prevención de lesiones.	- Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calentamiento general y vuelta a la calma. Importancia de respetar las normas de seguridad. Compromiso de responsabilidad hacia la seguridad propia y de los demás.
	Actuación ante lesiones o situaciones de riesgo		
		- Protocolo de actuación antes accidentes. Técnicas PAS (proteger, ayudar, socorrer) u otras.	- Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. Posición lateral de seguridad. Técnicas PAS (proteger, ayudar, socorrer). - Respeto a las propias limitaciones y restricción de los deseos cuando impliquen un riesgo o un peligro para la salud. - Toma de conciencia de los riesgos y actuación con seguridad para uno mismo y para los demás.
Las cualidades físicas: proyectos saludables (5.3.)	Planificación, usos y finalidades de la AF		
	- Participación en proyectos motores sencillos: objetivos o metas.	- Planificación y autorregulación de proyectos motores: mecanismos básicos para ejecutar lo planificado. - Elección de la práctica física: usos y fines. Respeto a las elecciones de los demás.	- Planificación y autorregulación de proyectos motores: seguimiento y valoración durante el proceso y del resultado. - Usos y finalidades: catárticos, lúdico-recreativos, competitivos y agonísticos.
	Efectos de la AF, condición física y salud		
			- Efectos de la actividad física en el proceso de desarrollo, en la salud y en la mejora de las capacidades físicas. - Descubrimiento, a través de la práctica, de los grandes factores de la condición física general. Estimulación de las funciones respiratorias y circulatorias. - Gestión eficaz de la energía en función del tipo de esfuerzo solicitado.

F. Vida activa y saludable

El enfoque de la salud es desde una perspectiva global (física, mental y social) poniendo en valor dos conceptos básicos como son el de la salutogénesis y el de la salud basada en activos. Esto conlleva la construcción de una identidad activa a través del respeto de la imagen corporal propia y de los demás y de la identificación de comportamientos saludables.

Conocimientos, destrezas y actitudes

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Imagen corporal (5.4)

Salud mental

- Salud mental: bienestar personal y en el entorno a través de la motricidad. Autoconocimiento e identificación de fortalezas y debilidades en todos los ámbitos (social, físico y mental).

- Salud mental: respeto y aceptación del propio cuerpo. Autoconocimiento e identificación de fortalezas y debilidades o posibilidades y limitaciones en todos los ámbitos (social, físico y mental).

- Salud mental: Consolidación y ajuste realista del autoconcepto, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Respeto y aceptación del propio cuerpo y del aspecto corporal de los demás.

Salud física

- Salud física: efectos físicos beneficiosos de un estilo de vida activo. Alimentación saludable e hidratación. Educación postural en situaciones cotidianas. Cuidado del cuerpo: higiene personal y el descanso tras la actividad física.

- Salud física: efectos físicos y psicológicos beneficiosos de un estilo de vida activo. Características de alimentos naturales, procesados y ultraprocesados. Educación postural en acciones motrices habituales. Factores básicos que inciden en el cuidado del cuerpo.

- Salud física: efectos físicos, psicológicos y sociales beneficiosos del estilo de vida activo. Impacto de alimentos ultraprocesados y bebidas energéticas o azucaradas. Educación postural en acciones motrices específicas. Responsabilidad personal en el cuidado del cuerpo.

Salud social

- Salud social: la actividad física como práctica social saludable. Derechos de los niños y niñas en el deporte escolar. Respeto hacia todas las personas con independencia de sus características personales.

- Salud social: la actividad física como hábito y alternativa saludable frente a formas de ocio nocivas. Límites para evitar una competitividad desmedida. Aceptación de distintas tipologías corporales, para practicar, en igualdad, diversidad de actividades físico-deportivas.

- Salud social: aproximación a los efectos de los malos hábitos relacionados con la salud e influencia en la práctica de actividad física. La exigencia del deporte profesional. Aceptación de distintas tipologías corporales, para practicar en igualdad, diversidad de actividades físico-deportivas. Estereotipos corporales, de género y competencia motriz.

Participar en proyectos

- Interés por participar en la organización y desarrollo de proyectos de acción tales como encuentros deportivos entre escuelas del medio rural, fiestas de juegos tradicionales aragoneses, juegos deportivos para grupos de alumnado de diferentes clases...

Barreras y facilitadores

- Barreras y facilitadores para cumplir las recomendaciones internacionales sobre comportamientos saludables.

Identificación de comportamientos saludables (5.5)

Bibliografía

Julián- Clemente, J.A y Aibar- Solana, A (2022). Ideas clave para el desarrollo del currículo de EF para educación primaria. Educación Física en Educación Primaria, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Universidad de Zaragoza. Materiales docentes.

Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Orden ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón

ORDEN de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.